

NOTA TÉCNICA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Título: MAPPA: Macro-Agente Personal de Productividad y Aprendizaje. Génesis conceptual desde la investigación-acción docente en el posgrado de la Universidad Mayor de San Simón.

Autor: Roberto Rodrigo Roca-Toro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4298-4505>

Filiación: Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (PFCE), Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba, Bolivia.

Correo institucional: r.roca@umss.edu

Tipo de documento: Nota Técnica de Innovación Pedagógica

Versión: 1.0

Fecha de elaboración: Mayo de 2026

Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Evidencia empírica de base: Módulo "Herramientas de IA Aplicadas a Ciencias Económicas", dictado en dos cohortes: Cohorte I del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2025; Cohorte II del 27 de marzo al 29 de abril de 2026. Ambas registradas en el sistema OMEGA de la UMSS bajo el Diplomado en Educación Superior con Aplicación de IA y el Enfoque por Competencias para las Ciencias Económicas, PFCE-UMSS.

Palabras clave: MAPPA, Macro-Agente Personal, Inteligencia Artificial Generativa, agente inteligente, productividad profesional, aprendizaje permanente, andragogía, investigación-acción docente, posgrado, universidad pública boliviana.

Resumen

Esta nota técnica documenta la génesis conceptual del término MAPPA (Macro-Agente Personal de Productividad y Aprendizaje), propuesto como aporte original por el autor a partir de la sistematización crítica de dos versiones de un módulo piloto de Inteligencia Artificial Generativa implementado en el Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UMSS entre noviembre de 2025 y abril de 2026. El documento describe el proceso de investigación-acción que condujo desde la práctica docente concreta —con sus contingencias, errores y reajustes— hasta la formulación de un constructo teórico-operativo que define la meta pedagógica del módulo genérico de IA para el posgrado universitario público. El MAPPA se define como una arquitectura digital personalizada, construida y gobernada de forma autónoma por el profesional adulto, que articula simultáneamente dos dimensiones indisociables: la productividad laboral y la autocapacitación permanente. Esta

nota precede y fundamenta los artículos académicos derivados de la misma experiencia, y se registra con el propósito de establecer la prioridad temporal y la autoría del concepto.

1. El contexto y el punto de partida

Llevo dieciocho años trabajando en el posgrado de la UMSS. Los primeros nueve en la Escuela Universitaria de Posgrado, que es la instancia central que regenta a las Unidades de Posgrado Facultativo, donde tuve acceso a la normativa completa del sistema universitario boliviano y aprendí cómo se diseñan, aprueban y administran los programas. Desde 2017 me trasladé al Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, donde trabajo como Responsable de Desarrollo Tecnológico y Sistemas para la Educación y paralelamente he desarrollado funciones como docente y coordinador en contacto directo con los estudiantes y con las exigencias reales del mercado laboral local.

Ese recorrido me permitió ver algo que desde afuera no se ve fácilmente: la diferencia entre lo que dice el plan de estudios y lo que pasa realmente en el aula. Y cuando la Inteligencia Artificial Generativa irrumpió con fuerza en 2023 y 2024, quedó claro que el posgrado de la UMSS no tenía una respuesta institucional estructurada. Cada docente hacía lo que podía, cada programa seguía su inercia, y los estudiantes llegaban al aula con niveles de manejo tecnológico radicalmente distintos: algunos nunca habían abierto ChatGPT, otros ya construían flujos de trabajo automatizados en su trabajo cotidiano.

Ante esa realidad, propuse al PFCE diseñar un módulo genérico de IA como componente inicial de un diplomado piloto. No como experimento de laboratorio, sino como una necesidad operativa concreta. Ese módulo se dictó dos veces seguidas, con un intervalo de tres meses entre versiones, y lo que aprendí de esas dos experiencias es lo que da origen al concepto que aquí se documenta.

2. Crónica de las dos cohortes: lo que pasó realmente

Cohorte I — noviembre a diciembre de 2025

La matrícula fue inusualmente alta para los estándares del diplomado. El nombre incluía "Inteligencia Artificial" y eso atrajo a mucha gente que quería entender de qué se trataba todo el ruido. Llegaron docentes universitarios, profesionales de contabilidad, de finanzas, de marketing, con perfiles muy distintos entre sí. Algunos ni siquiera habían probado un chatbot. Otros ya los usaban a diario para redactar informes.

La estrategia inicial fue cubrir el mayor espectro posible de herramientas: modelos de lenguaje, ingeniería de prompts, generadores de imágenes e infografías, complementos para presentaciones y hojas de cálculo, síntesis de voz, avatares digitales para material educativo. Los estudiantes se entusiasmaron. Aprendieron mucho y lo dijeron en sus evaluaciones.

Pero al terminar el módulo tuve una sensación incómoda que no pude ignorar: habíamos visto mucho y no habíamos llegado a ningún lado en concreto. No había un norte. Cada herramienta era interesante por sí sola, pero no había un hilo que las unificara en algo que el profesional pudiera llevarse consigo como sistema de trabajo permanente.

Además, surgió durante las clases una contradicción que no había previsto con esa claridad. Cuando los estudiantes empezaron a usar IA para generar mapas conceptuales, infografías y resúmenes, ellos mismos comenzaron a preguntar: si esto lo puede hacer la máquina en treinta segundos, ¿qué estamos evaluando realmente? ¿El aprendizaje del estudiante o la calidad del prompt que le dio a la herramienta? Esa pregunta se quedó flotando sin una respuesta institucional clara.

Cohorte II — marzo a abril de 2026

La segunda versión incorporó los aprendizajes del primer intento. Se fortaleció la etapa de nivelación inicial porque la brecha entre estudiantes volvió a ser igual de amplia. Se profundizó en herramientas de análisis documental cerrado, especialmente NotebookLM, que resultó muy valorada por los profesionales del área contable y tributaria: la posibilidad de cargar la normativa vigente y pedirle a la IA que analice casos concretos sin salirse de esos documentos elimina el riesgo de alucinaciones, que en el mundo jurídico-tributario puede tener consecuencias graves.

El problema mayor de esta cohorte lo trajo el propio mercado tecnológico. Varias herramientas que habíamos planificado usar de forma gratuita cerraron sus accesos libres durante el transcurso del módulo, sin previo aviso. Tuvimos que improvisar reemplazos sobre la marcha. Eso reveló una vulnerabilidad estructural del enfoque inicial: si construimos el módulo sobre herramientas específicas, quedamos a merced de las decisiones comerciales de empresas que no tienen ninguna obligación hacia la universidad boliviana.

De esa contingencia nació una conclusión que cambió la dirección de todo: el objetivo no puede ser enseñar herramientas. El objetivo tiene que ser enseñar un método. Y ese método tiene que ser lo suficientemente robusto como para que el profesional lo adapte a cualquier herramienta que exista hoy, a las que existan el próximo año, y a las que no han aparecido todavía.

3. El camino hacia el concepto: de MAPA a MAPPA

La reflexión posterior al cierre de la segunda cohorte fue larga. Me hice una sola pregunta: ¿cuál es el resultado ideal que debería tener un profesional adulto al terminar este módulo? No en términos de herramientas que conoce, sino en términos de lo que es capaz de hacer de forma autónoma el resto de su vida profesional.

La respuesta que emergió fue esta: el resultado ideal es que el estudiante haya construido y configurado su propio agente de inteligencia artificial personalizado. No uno que le dé alguien más, sino uno que él mismo haya diseñado bajo sus propias reglas, en función de su trabajo concreto, de su contexto específico, de sus necesidades reales.

Y ese agente tendría que servir para dos cosas simultáneamente. Primera: para su trabajo, para ganar dinero, para ser más eficiente, para proteger su fuente de ingresos en un mercado que se mueve cada vez más rápido. Segunda: para que nunca se quede desactualizado, para que tenga un capacitador permanente disponible las veinticuatro horas que le enseñe lo que él mismo decida aprender, cuando lo necesite, a su ritmo.

Ese doble propósito es lo que distingue al MAPPA del concepto previo de MAPA que había estado manejando en los borradores iniciales de este trabajo.

Antes de adoptar la denominación definitiva revisé varias alternativas que fui descartando una por una. El PLE (Personal Learning Environment) de la era Web 2.0 era demasiado estático: describía repositorios de enlaces y carpetas, no sistemas activos. SPA y CAPA tenían resonancias burocráticas que contradecían la idea de autonomía personal. APA generaba una confusión inmediata con las normas de citación que lleva ese mismo nombre, lo que haría imposible usarlo en cualquier texto académico. MIPA no terminaba de capturar la dimensión laboral.

El prefijo "Macro" resolvió la cuestión de escala: no es un agente, es una arquitectura que coordina múltiples microagentes especializados bajo la dirección del propio profesional. La segunda "P" resolvió la cuestión de propósito: sin productividad laboral explícita en el nombre, el concepto quedaba incompleto para la realidad del posgraduante adulto boliviano, cuya motivación central no es académica sino económica y profesional.

Así nació MAPPA: Macro-Agente Personal de Productividad y Aprendizaje.

4. Definición formal del concepto

MAPPA (Macro-Agente Personal de Productividad y Aprendizaje) es una arquitectura digital personalizada construida y gobernada de forma autónoma por el profesional adulto mediante el uso crítico de la Inteligencia Artificial Generativa. El MAPPA coordina múltiples microagentes de IA especializados —en texto, imagen, audio, datos y flujos de trabajo— bajo dos dimensiones operativas indisociables:

La primera dimensión es la productividad laboral. El MAPPA actúa como un copiloto profesional permanente que absorbe la carga operativa repetitiva y libera al sujeto para el juicio crítico, la supervisión de calidad y la toma de decisiones. El profesional inyecta en su agente el conocimiento de su contexto local, su propia experiencia, sus restricciones normativas específicas y sus criterios de calidad, convirtiéndolo en un asistente que trabaja bajo sus propias reglas y no bajo las de ninguna empresa tecnológica externa.

La segunda dimensión es la autocapacitación permanente. El MAPPA funciona como un tutor personalizado disponible en todo momento, capaz de diseñar guías de aprendizaje a medida para cualquier herramienta o competencia que el propio sujeto decida incorporar. Si encuentra un obstáculo durante ese autoestudio, puede compartir la captura de pantalla del problema con su agente y recibir orientación paso a paso. El aprendizaje ya no depende de la oferta institucional ni del calendario académico: depende exclusivamente de la curiosidad y la iniciativa del profesional.

El MAPPa no es una aplicación, no es un software, no es un método de pasos fijos. Es una meta de autocapacitación permanente: el resultado deseable al terminar cualquier módulo de formación en IA para adultos profesionales.

5. Por qué esto importa en el contexto boliviano

Podría parecer que este tipo de reflexiones son propias de universidades con acceso a recursos, tecnología de punta y docentes especializados en innovación educativa. No es así. El MAPPa nació precisamente de la escasez.

En Bolivia, la universidad pública no puede pagar suscripciones a APIs costosas. No puede contratar consultores internacionales. No puede depender de herramientas que hoy son gratuitas y mañana piden pago. Esas restricciones, que parecen obstáculos, fueron en realidad los catalizadores del concepto: si no puedes comprar las herramientas, tienes que enseñar el método. Si no puedes traer al experto, tienes que empoderar al propio estudiante para que sea su propio experto.

La UMSS tiene más de 80.000 estudiantes. Cualquier innovación pedagógica que funcione en ese entorno tiene un efecto multiplicador de escala que ningún proyecto piloto de universidad privada puede igualar. Modernizar el posgrado de la UMSS bajo condiciones de escasez no es un ejercicio académico de lujo: es una decisión de política educativa con consecuencias reales sobre la empleabilidad, la productividad y la autonomía intelectual de miles de profesionales bolivianos.

6. Relación con la literatura existente y originalidad del aporte

El MAPPa no surge en un vacío teórico, pero tampoco replica ningún concepto existente. Se inscribe en una línea de pensamiento que va desde el conectivismo de Siemens (2005) —que establece que en la era digital el conocimiento reside en la red y que la capacidad de conectar nodos especializados es más importante que el estado actual del conocimiento individual— hasta la demanda formulada por Bermeo-Paucar, Pérez-Martínez y Villalobos Antúnez (2024) de que el estudiante de la "Quinta Ola" deje de ser consumidor pasivo de respuestas automáticas y se convierta en diseñador activo de sus propios entornos de actualización.

El PLE de la Web 2.0 apuntaba en esa dirección, pero se quedó corto: describía la organización pasiva de recursos externos, no la construcción activa de un sistema ejecutor autónomo. El MAPPa da ese paso. No es un entorno donde se guardan cosas: es una arquitectura que hace cosas, que aprende, que capacita, que produce.

La originalidad del concepto radica en tres aspectos que, en conjunto, no tienen equivalente en la literatura revisada. El primero es la integración explícita e igualitaria de la productividad laboral y el aprendizaje permanente como dimensiones indisociables de un mismo constructo, sin jerarquizar una sobre la otra. El segundo es el diseño desde y para las restricciones materiales de la universidad pública latinoamericana, sin depender de

software de pago, infraestructura costosa ni condiciones ideales. El tercero es la operacionalización del constructo como meta pedagógica de un módulo curricular real, con fechas verificables, grupos reales y contingencias documentadas, y no como propuesta teórica abstracta.

La fundamentación andragógica del concepto descansa en los principios formulados por Knowles (1980): el adulto es un aprendiz autodirigido cuya motivación se orienta hacia la resolución de problemas de su vida real, y cuya experiencia acumulada constituye el recurso de aprendizaje más valioso. El MAPPA convierte esos principios en una arquitectura tecnológica concreta y operativa, diseñada específicamente para el profesional adulto en servicio de la universidad pública boliviana.

7. Nota sobre cita de este documento

Este documento se registra en Zenodo (<https://zenodo.org>) bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), vinculado al ORCID del autor (<https://orcid.org/0009-0006-4298-4505>). Una vez que Zenodo asigne el DOI, la referencia completa para citar este documento en artículos académicos derivados será la siguiente:

Roca-Toro, R. R. (2026). MAPPA: Macro-Agente Personal de Productividad y Aprendizaje. Génesis conceptual desde la investigación-acción docente en el posgrado de la Universidad Mayor de San Simón (Nota Técnica de Innovación Pedagógica, Versión 1.0). Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, UMSS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20319364>

La prioridad temporal del concepto queda establecida por la fecha de elaboración de este documento (mayo de 2026) y por las fechas verificables de los módulos piloto registrados en el sistema OMEGA de la UMSS (noviembre 2025 – mayo 2026).

Referencias bibliográficas

Bermeo-Paucar, J., Pérez-Martínez, L., & Villalobos Antúnez, J. V. (2024). Inteligencia Artificial Educativa. "Quinta ola", Conectivismo e Innovación Digital Pedagógica. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1–17. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1599>

Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy* (ed. revisada). Prentice Hall/Cambridge.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.